

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

2026-YIL

IYUN/6-SON, II-QISM

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 2026-yil, iyun.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldix'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Faxridinov Zafarjon Faxridin o'g'li, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi HIJQKD boshqarma boshlig'i
Utayev Uktam Choriyevich, Anijon viloyati prokurorining o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi IJQK Departamentining Namangan viloyati boshqarmasi boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdukarimova Dinara Rustamxonovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Fakhriddinov Zafarjon Fakhriddin ogli, Head of the DCEC under the Prosecutor General's Office of the Rep. of Uzb.
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Prosecutor of Anijan Region
Ochilov Farkhod, Head of the Namangan Regional Department of the Department of Internal Affairs of Rep. of Uzb.
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.
Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,
O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi Iqtisodiy
jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va
taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi
Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar
vazirligi huzuridagi Oliy
attestatsiya komissiyasi
rayosatining
2023-yil 1-apreldagi
336/3-sonli qarori bilan
ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

METAVERS TURIZMI: VIRTUAL DUNYODAGI SAYOHATNING IQTISODIY, HUQUQIY VA IJTIMOIIY NATIJALARI	12
Urazov Jamshidjon Sa'dullayevich	
Eshimova Sevinch Baxtiyor qizi	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA SUN'YIY INTELLEKT VA PLATFORMA EKOTIZIMLARINING KORXONA INNOVATSIYALARIDAGI O'RNI	16
Izzatullayeva Madinabonu Yolqin qizi	
METHODOLOGY FOR ASSESSING THE ECONOMIC DAMAGE OF ECOLOGICAL HAZARDS IN URBAN AREAS: CONCEPTUAL SHORTCOMINGS OF NON-MARKET VALUATION METHODS AND THE INTEGRAL DAMAGE FUNCTION APPROACH	20
Abbos Saydullaev	
Iqboloy Choriyorova	
O'ZBEKISTONDA EKOLOGIK BARQARORLIKNI TA'MINLASHDA RAQAMLI IQTISODIYOT IMKONIYATLARI	31
Ibragimova Rayxon Tojibayevna	
OZIQ-OVQAT SANOATIDA "ZAYLANMA IQTISODIYOT (CIRCULAR ECONOMY)" MODELINI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI	36
Elnoraxon Muminova Abdukurimovna	
Sarvinov Mamatojiyeva Dilshodjon qizi	
TRANSPORT KORIDORLARINI BOSHQARISHDA LOGISTIKA MENEJMENTINING SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI	42
Umarova Dilfuza Rahmatulla qizi	
ОЦЕНКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ И ПЕРСПЕКТИВ ЦИФРОВИЗАЦИИ МИСЕ-СЕКТОРА В УЗБЕКИСТАНЕ	47
Narzulloeva Fariza Akmalевна	
ECONOMETRIC MODELING OF THE DYNAMICS OF RETAIL TRADE TURNOVER UNDER THE INFLUENCE OF REAL HOUSEHOLD INCOME USING A LOGARITHMIC FUNCTION	53
Gaybullayev Sarvar Uktam ugli	
MILLIY IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHDA XORIJIY INVESTITSIYALARNI JALB ETISHNING MAZMUN-MOHİYATI VA NAZARIY ASOSLARI	59
Mizamova Umida Jamoliddin qizi	
SPORT TAKOMILLASHUVI BOSQICHIDAGI FUTBOLCHILARNING MUSOBAQA FAOLIYATIDA INNOVATSION VOSITALARNING O'RNI	64
Mamatraimov Anvar Chorshanbiyavich	
MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARGA CHET TILINI VIZUAL MATERIALLAR VOSITASIDA O'RGATISHNI TAKOMILLASHTIRISH	72
Olimova Shahlo Bahodir qizi	
Inomova Mahliyo Yusuf qizi	
TIJORAT BANKLARIDA ICHKI VA TASHQI AUDITNING NAZARIY ASOSLARI	76
Toshimov Azizbek Hakimovich	
Quvondiqov Shohboz Normamat o'g'li	
XUSUSIYLASHTIRISH JARAYONLARINING IQTISODIY SAMARADORLIKKA TA'SIRI	81
Musurmonqulov Muhammad Ural o'g'li	
TEMIR YO'L ISHLAB CHIQRISH KORXONALARINI RIVOJLANTIRISHNING TASHKILIY MEXANIZMI	86
Baymatov Atxam Axmadaliyevich	

MENEJMENT NAZARIYASINING SHAKLLANISHI VA BOSHQARUV SAMARADORLIGINI TA'MINLASHDAGI ROLI.....	92
Saidova Xilolaxon Rashidjon qizi OPPORTUNITIES FOR USING MARKETING STRATEGIES TO ENSURE THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF HOTEL ENTERPRISES IN UZBEKISTAN	97
Sardor Kuvandikov ЭФФЕКТИВНОСТЬ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОГРАММ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ	106
Абдуллаева Зульфия Иззатовна NAMANGAN VILOYATINING HUDUDIYIQTISODIY TUZILMASI VA SHAHARLAR TIZIMINING SHAKLLANISH XUSUSIYATLARI.....	113
Ahmadjanov Ilyosbek Ilhomjon o'g'li JISMONIY SHAXSLAR DAROMADLARINI SOLIQQA TORTISH MEXANIZMI VA XALQARO TAJRIBALAR QIYOSIY TAHLILI	117
G'afforov Kamronbek “O'ZBEKISTON TEMIR YO'LLARI” AJNING SINGULYAR VA BARQARORLIK KO'RSATKICHLARI TAHLILI	123
Bobojonova Zarnigor Shokirovna MINTAQAVIY IQTISODIY JARAYONLARNI BAHOLASHDA DSGE MODELINING QASHQADARYO SHAROITIGA MOSLASHTIRILGAN TAHLILYI KOMPONENTLARI.....	132
Muxitdinov Xudayar Suyunovich Quvatova Gulzoda Faxriddin qizi O'ZBEKISTONDA TIBBIY TURIZM VA TIBBIY XIZMATLAR TIZIMINING MAZMUNI	137
Ergasheva Iroda Ibrohim qizi FOYDA SOLIG'INING BANKLAR MOLIYAVIY HOLATIGA TA'SIRINI BAHOLASH	141
Maxmudov Omon To'xtayevich RAQAMLI INFRATUZILMA TUSHUNCHASI, TARKIBI VA IQTISODIY MAZMUNI.....	147
Pardayev Orifjon Charshamiyevich O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARI FAOLIYATINI MOLIYALASHTIRISHDA XORIJIY DAVLATLAR TAJRIBALARIDAN FOYDALANISH ISTIQBOLLARI.....	152
Omonova Zarina Xudoymurodovna RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA BUXGALTERIYA HISOBINING RIVOJLANISH TENDENSIYALARI (Shartli “suv ta'minot servis” AJ misolida).....	160
Doniyorova M. KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIK KORXONALARI RIVOJLANISHINI EKONOMETRIK MODELLASHTIRISH.....	164
Komilova Shaxnoza Komiljon qizi SUN'Y INTELLEKT ASOSIDA INSON RESURSLARINI BOSHQARISHDA XODIMNING QIYMAT YARATISH DARAJASINI BAHOLASHNING INTEGRALLASHGAN MODEL (EVC1)	169
Xaydarova Malika Shokirjon qizi ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА УЗБЕКИСТАНА И МЕХАНИЗМ ЕЁ РЕАЛИЗАЦИИ	174
Нодира Илхамовна Саидахмедова Жамолiddин Ярашевич Нуриллаев THE RELATIONSHIP BETWEEN FRUGALITY AND INNOVATION: A THEORETICAL AND METHODOLOGICAL PERSPECTIVES.....	181
Allaberganov Zakir Gaibovich Alimova Guzal Abdukhakimovna BARQAROR RIVOJLANISH SHAROITIDA TARMOQLARARO INTEGRATSIYANING INSTITUTSIONAL MODEL.....	188
Muftaydinov Mansur Kiyomidinovich	

AHOLINI IJTIMOYIY HIMOYALASH TIZIMINI BOSHQARISHNING KONSEPTUAL ASOSLARI.....	196
Xamroyev Anvar Ashurovich	
QISHLOQ XO'JALIGI MAHSULOTLARINI QAYTI ISHLAYDIGAN BIZNES SUBYEKTLARIDA MEHNAT UNUMDORLIGINI OSHIRISH	202
Ismaylov Kuvatbay Sarsenbayevich	
IQTISODIYOT TARMOQLARINI QO'LLAB-QUVVATLASHDA FISKAL INSTRUMENTLARNING NAZARIY-IQTISODIY ASOSLARI	206
Mardonov Kamoliddin Karamiddinovich	
QISHLOQ XO'JALIGI KORXONALARIDA ISHLAB CHIQRISH XARAJATLARI VA ULARNI BOSHQARISH	212
Hamroyeva Feruza Azizjon qizi	
BARQAROR RIVOJLANISHNI TA'MINLASHDA TARMOQLARARO INTEGRATSIYANING INSTITUTSIONAL MODELINI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	217
Muftaydinov Mansur Kiyomidinovich	
RISKLARNI BOSHQARISH TIZIMINING IQTISODIY MAZMUNI VA ZAMONAVIY YONDASHUVLARI.....	226
Sirojev Nurbek G'ulomiddin o'g'li	
EKOLOGIK GLOBALLASHUV SHAROITIDA SOG'LOM TURMUSH TARZINI TAKOMILLASHTIRISH ZARURATI.....	231
Nurmatov Samandar G'ayratovich	
TURIZM INFRATUZILMASINI RIVOJLANTIRISHDA TO'G'RIDAN-TO'G'RI XORIJIY INVESTITSİYALAR (FDI)NING ROLI VA UNI RAG'BATLANTIRISH OMILLARI	238
Bau Long	
ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС РЕГИОНА КАК ОБЪЕКТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ	244
Axrarova Shodiyxon Ja'farxon kizi	
PUL OQIMLARI AUDITINI TAKOMILLASHTIRISHNING KOMPLEKS USLUBIYATI	247
Djurayev Davlat Djonibekovich	
TIJORAT BANKLARIDA KREDITLASH JARAYONLARINI TAKOMILLASHTIRISH VA MOLIYALASHTIRISHNING ZAMONAVIY AMALIYOTDAGI HOLATI TAHLILI	250
Raxmanova Laylo Baxodirovna	
SOLIQ QARZDORLIGINI HISOBLASH VA UNDIRISHNI TAKOMILLASHTIRISH ORQALI IQTISODIY SUBYEKTLAR MOLIYAVIY BARQARORLIGINI TA'MINLASH	256
Payziyev Hamid Orziqulovich	
PUL-KREDIT SIYOSATI INSTRUMENTLARIDAN FOYDALANISH AMALIYOTINI TAKOMILLASHTIRISH	260
A.A. Ismailov	
O'ZBEKISTONDA ELEKTRON TO'LOV TIZIMLARINING RIVOJLANISHI VA ULARNING ISTE'MOLCHILAR XULQ-ATVORIGA TA'SIRI	266
Elmurodov Shohzod Shavkatovich	
DAVLATNING BUDJET SIYOSATI — MILLIY IQTISODIYOTNI TARTIBGA SOLISHNING ASOSIY INSTRUMENTI SIFATIDA.....	272
A.A. Ismailov	
ETNOGRAFIK RESURSLARDAN FOYDALANISHNING STRATEGIK BOSHQARUV TAMOYILLARI ASOSIDA TURIZM SAMARADORLIGINI OSHIRISH	278
Axmedov Ikrom Akramovich	
O'ZBEKISTON TASHKILOTLARIDA UCHRAYDIGAN BOSHQARUV MUAMMOLARI VA ULARNI BARTARAF ETISH STRATEGIYALARI	285
Abiyev Jahongir Ne'matovich	
XIZMATLAR SOHASIDA INNOVATSION FAOLIYATNING NAZARIY MODEL VA ILMIY YONDASHUVLARI.....	290
Abikayumov Bekzod Turdiniyozovich	

O'ZBEKISTONDA KIMYO SANOATI KORXONALARINING RAQAMLI SALOHİYATINI BAHOLASH: RSI INDEKSI ASOSIDA ILMIY TAHLIL.....	294
Odinayev Nuriddin Ramozon o'g'li	
O'ZBEKISTONDA ISLOMIY QIMMATLI QOG'OZLARNI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI.....	300
Hakimov Ikrom Izzatillo o'g'li	
QISHLOQ XO'JALIGI KORXONALARIDA QO'SHILGAN QIYMAT SOLIG'I BO'YICHA STRATEGIK ISLOHOTLARNING AHAMIYATI.....	305
Amanov Akram Mirzayevich	
FOND BOZORI INSTRUMENTLARI ORQALI INVESTITSION FAOLIYATNI MOLIYALASHTIRISH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI.....	310
Vasiyev Alisher Samiyevich	
O'ZBEKISTONDA MAHSULOT SIFATINI BOSHQARISH JARAYONINI DAVLAT TOMONIDAN TARTIBGA SOLISHNING INSTITUTSIONAL ASOSLARI TAHLILI.....	316
Atakulov Askad Raimkulovich	
KORPORATIV BOSHQARUVDA LEADERSHIP 4.0 KONSEPSIYASINI JORIY ETISHNING NAZARIY VA AMALIY JIHATLARI.....	322
Ashurov Furkatjon Shuxratovich	
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ «ЗЕЛЕННЫХ» ТЕХНОЛОГИЙ В ЖИЛИЩНОМ СЕКТОРЕ УЗБЕКИСТАНА.....	326
Tojievа Dильфуза Бобомуратовна	
SAVDO KORXONALARINING RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISHDA IJTIMOYIY TARMOQLAR MARKETINGIDAN FOYDALANISH YO'LLARI.....	334
Baltabayev Hurrambek To'liqinovich	
METAVERS TURIZMI: VIRTUAL DUNYODAGI SAYOHATNING IQTISODIY, HUQUQIY VA IJTIMOYIY NATIJALARI.....	341
Urazov Jamshidjon Sa'dullayevich	
Eshimova Sevinch Baxtiyor qizi	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI IQTISODIYOTIDA SANOAT TARMOG'INING ROLINI STATISTIK O'RGANISH.....	354
To'rayeva Zilola Turg'unovna	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA DAVRIDA BANKLAR: BIZNES TAHLILI VA STRATEGIK USTUNLIK MEXANIZMLARI.....	361
Shanasirova Nodira Abdullayevna	
Ibragimova Iroda Rashid qizi	
To'lovov Erkinjon To'liqin o'g'li	
QQS, FOYDA VA DAROMAD SOLIG'I STAVKALARINING BARQARORLIGI.....	367
Aripova Aziza Alisherovna	
YER VA SUV RESURLARIDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGIGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR.....	372
Xudoyberdiyev Diyorbek Norqobil o'g'li	
O'ZBEKISTONDA RAQAMLI SIRKULAR IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHNING INTEGRASION MODEL VA BAHOLASH INDIKATORLARI.....	378
Yuldashev Shuxrat Ganiyevich	
O'ZBEKISTON KICHIK VA O'RTA KORXONALARI ORASIDA EKO-MARKETING TO'SIQLARI.....	383
Gulsara Ostonaqulova	
Erkinova Shoxista Bekzod qizi	
YAXSHI KORPORATIV BOSHQARUVNING NAZARIY ASOSLARI.....	394
Urinov Bobur Nasilloevich	
O'ZBEKISTONDA TUROPERATORLIK FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHDA XORIY TAJRIBALARIDAN FOYDALANISH YO'LLARI.....	399
Qutlimurotov Fayzullo Sa'dulayevich	

VILOYAT SANOAT KORXONALARINING INNOVATSION RIVOJLANISHINI KO'P OMILLI EMPIRIK MODELLAR ASOSIDA TAHLIL QILISH VA PROGNOZLASH (Qashqadaryo viloyati misolida).....	406
Avazova Nafisa Namazovna O'ZBEKISTONDA SERVIS IQTISODIYOTI: XIZMAT KO'RSATISH SIFATINI BOSHQARISHNING ZAMONAVIY USULLARI VA TENDENSIYALARI	410
Sattarova Nargiz Toxirovna HUDUDIIY RAQOBATBARDOSHLIKNI OSHIRISHDA GASTRONOMIK TURIZMNING AHAMIYATI.....	414
Nurullayeva Malika Samadjon qizi ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ КАК МАРКЕТИНГОВАЯ СТРАТЕГИЯ ПРОДВИЖЕНИЯ ТУРИСТСКИХ ДЕСТИНАЦИЙ (НА ПРИМЕРЕ «ЗАГАРА-НОН»).....	420
Сапарбаева Мавлюда Толыбаевна AKSIYADORLIK JAMIYATLARI MOLIYASINI SAMARALI TASHKIL ETISH VA INVESTITSION JOZIBADORLIGINI OSHIRISH.....	427
Kurashev Sobir Saidmurod o'g'li GENERATIV SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA ELEKTRON SAVDO XIZMATLARI IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISH MEKANIZMLARI.....	433
Shavqiyev Erkin Danayeva Zulhumor Abdusodiq qizi РАЗВИТИЕ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ УЗБЕКИСТАНА В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ: СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ.....	439
Абдурахимова Дилора Каримовна QURILISH MATERIALLARI ISHLAB CHIQARUVCHI KORXONALARDA MARKETING FAOLIYATINI BOSHQARISHDA BRENDING TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGI.....	446
Uzakova Umida Ruziyevna SOLIQ YUKINING IQTISODIY MOHIYATI, UNI BAHOLASH VA OPTIMALLASHTIRISH MASALALARI	452
Jasmina Baxtiyorova AKSIYADORLIK JAMIYATLARI KORPORATIV BOSHQARUV TIZIMIDA ESG TAMOYILLARINING KONSEPTUAL ASOSLARI	458
Xabibullayev Dadajon Ro'ziboyevich YASHIL TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA KORXONALARNING INNOVATSION FAOLIYATINI BOSHQARISH SAMARADORLIGINI CHEKLOVCHI OMILLAR.....	465
Yuldasheva Nazokat Muzaffar qizi O'ZBEKISTONDA RAQAMLI BANK XIZMATLARINI TAKOMILLASHTIRISHDA XORIJ TAJRIBASINING AHAMIYATI	470
Umurzoqova Adiba Ochilovna EKOLOGIK HISOBOTNI RIVOJLANTIRISH ASOSLARI VA SWOT TAHLILI.....	476
Turdiyeva Gulayda Omirbayevna Jiyenbayeva Aysanem Orzabayevna MOLIYAVIY NAZORATNI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH.....	482
Turg'unov Bahtiyor Nuriddinovich MOLIYAVIY NATIJALAR TO'G'RISIDAGI HISOBOTNI TUZISH, TAQDIM QILISH VA AUDITINI O'TKAZISH TARTIBLARI	487
Boronov Bobur Farxodovich Boybolsinov Otabek Shermuhammad o'g'li Erkinov Xurshid Erkin o'g'li	

MOLIYAVIY NATIJALAR TO'G'RISIDAGI HISOBOTNI TUZISH, TAQDIM QILISH VA AUDITINI O'TKAZISH TARTIBLARI

Boronov Bobur Farxodovich

SamSI, "Buxgalteriya hisobi" kafedrası, iqtisod fanlari doktori (DSc), professor

E-mail: bobur-boronov@mail.ru

Tel.: +998 90 270-98-54

Boybolsinov Otabek Shermuhammad o'g'li

SamSI talabasi

Erkinov Xurshid Erkin o'g'li

SamSI talabasi

Annotatsiya. Ushbu maqolada moliyaviy natijalar to'g'risidagi hisobotni tuzish, taqdim etish va auditdan o'tkazishning nazariy hamda amaliy jihatlari yoritilgan. Moliyaviy hisobotlarning mazmuni, ularni shakllantirish tamoyillari, amaldagi qonunchilik va xalqaro standartlar talablari asosida tuzish tartibi tahlil qilingan. Shuningdek, moliyaviy natijalar to'g'risidagi hisobot ma'lumotlarining ishonchligi va sifatini ta'minlashda auditning muhim ahamiyati, auditorlik tekshiruvining asosiy bosqichlari hamda samarali usullari ko'rib chiqilgan. Tadqiqot natijasida moliyaviy hisobotlarning shaffofligi, aniqligi va axborot qiymatini yanada oshirishga qaratilgan amaliy taklif va tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: moliyaviy natijalar, moliyaviy hisobot, foyda va zararlar hisoboti, audit, auditorlik tekshiruvi, buxgalteriya hisobi, moliyaviy tahlil, xalqaro moliyaviy hisobot standartlari (MHXS), ichki nazorat, hisobot taqdimoti, moliyaviy ko'rsatkichlar, korxonada faoliyati samaradorligi.

Аннотация. В данной статье рассмотрены теоретические и практические аспекты составления, представления и проведения аудита отчета о финансовых результатах. Проанализированы содержание финансовой отчетности, принципы ее формирования, а также порядок составления в соответствии с требованиями действующего законодательства и международных стандартов. Особое внимание уделено значению аудита в обеспечении достоверности и качества информации отчета о финансовых результатах, рассмотрены основные этапы и эффективные методы аудиторской проверки. По результатам исследования разработаны практические предложения и рекомендации, направленные на повышение прозрачности, точности и информационной ценности финансовой отчетности.

Ключевые слова: финансовые результаты, финансовая отчетность, отчет о прибылях и убытках, аудит, аудиторская проверка, бухгалтерский учет, финансовый анализ, Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО), внутренний контроль, представление отчетности, финансовые показатели, эффективность деятельности предприятия.

Abstract. This article examines the theoretical and practical aspects of preparing, presenting, and auditing the statement of financial results. The study analyzes the content of financial statements, the principles of their preparation, and the procedures for their compilation in accordance with current legislation and the requirements of international standards. Particular attention is given to the role of auditing in ensuring the reliability and quality of information presented in the statement of financial results, as well as to the main stages and effective methods of the audit process. Based on the findings of the research, practical recommendations and proposals have been developed to enhance the transparency, accuracy, and informational value of financial reporting.

Keywords: financial results, financial statements, profit and loss statement, audit, audit examination, accounting, financial analysis, International Financial Reporting Standards (IFRS), internal control, financial reporting presentation, financial indicators, enterprise performance efficiency.

KIRISH

Bugungi kunda iqtisodiyotni modernizatsiya qilish, investitsiyaviy muhitni yanada yaxshilash hamda korxonalar faoliyatining shaffofligini ta'minlashda moliyaviy hisobotlarning ahamiyati tobora ortib bormoqda. Moliyaviy natijalar to'g'risidagi hisobot korxonaning ma'lum davrdagi daromadlari, xarajatlari va yakuniy moliyaviy natijalarini aks ettiruvchi muhim axborot manbai hisoblanadi. Ushbu hisobot investorlar, kreditorlar, davlat organlari va boshqa manfaatdor foydalanuvchilarga korxonaning moliyaviy holati hamda faoliyat samaradorligini xolis baholash imkonini beradi.

O'zbekiston Respublikasida buxgalteriya hisobi va audit tizimini xalqaro standartlarga moslashtirish, moliyaviy hisobotlarning sifati, shaffofligi va ishonchligini oshirish bo'yicha keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Xususan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 24-fevraldagi PQ-4611-sonli¹ "Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga o'tish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi qarori moliyaviy hisobotlarni xalqaro talablarga muvofiq shakllantirishning huquqiy asoslarini yaratdi. Mazkur qaror asosida yirik xo'jalik yurituvchi subyektlarda Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari (MHXS)ni joriy etish va auditorlik faoliyatini yanada takomillashtirish bo'yicha muhim vazifalar belgilandi [1]. Shuningdek, "Buxgalteriya hisobi to'g'risida"gi Qonun hamda 2021-yil 25-fevralda qabul qilingan "Auditorlik faoliyati to'g'risida"gi Qonun moliyaviy hisobotlarni tuzish, taqdim etish va ularning ishonchligini auditorlik tekshiruvi orqali tasdiqlashning huquqiy mexanizmlarini yanada mustahkamladi [2].

Moliyaviy natijalar to'g'risidagi hisobotning to'g'ri tuzilishi va o'z vaqtida taqdim etilishi korxonada boshqaruvi samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Shu bilan birga, ushbu hisobotning auditorlik tekshiruvidan o'tkazilishi undagi ma'lumotlarning haqqoniyligi va amaldagi qonunchilik talablariga muvofiqligini baholash imkonini beradi. Audit jarayonida moliyaviy natijalarni shakllantirish bilan bog'liq operatsiyalar, daromad va xarajatlarning to'g'ri aks ettirilishi hamda moliyaviy hisobotlarning ishonchlik darajasi aniqlanadi. Mazkur tadqiqotning maqsadi moliyaviy natijalar to'g'risidagi hisobotni tuzish, taqdim etish va auditdan o'tkazish tartiblarini o'rganish, ularning amaliy ahamiyatini tahlil qilish hamda ushbu yo'nalishdagi rivojlanish imkoniyatlarini yoritishdan iborat.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Moliyaviy natijalar to'g'risidagi hisobotni tuzish, taqdim etish va auditini tashkil etish masalalari iqtisodchi olimlar tomonidan keng o'rganilgan ilmiy yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Ushbu masalalar korxonalarining moliyaviy barqarorligini baholash, investorlar va kreditorlar uchun ishonchli axborot bazasini shakllantirish hamda samarali boshqaruv qarorlarini qabul qilishda muhim ahamiyat kasb etadi. Shu sababli moliyaviy hisobotlar va auditorlik faoliyatining nazariy hamda amaliy jihatlari bo'yicha ko'plab ilmiy tadqiqotlar amalga oshirilgan.

Xorijiy olimlardan Robert N. Anthony moliyaviy hisobotlarni korxonada faoliyati natijalarini aks ettiruvchi eng muhim axborot manbalaridan biri sifatida baholaydi. Olimning fikricha, moliyaviy natijalar to'g'risidagi hisobot korxonaning ma'lum davrdagi daromadlari, xarajatlari va sof foydasi haqidagi ma'lumotlarni umumlashtirib, uning moliyaviy samaradorligini aniqlash imkonini beradi. Anthony moliyaviy hisobotlarning sifati buxgalteriya hisobi tizimining samarali tashkil etilishiga bog'liq ekanligini ta'kidlaydi. Shuningdek, moliyaviy hisobotlarning xalqaro standartlar asosida tuzilishi investorlar va boshqa manfaatdor tomonlarning qaror qabul qilish jarayonini yanada qulaylashtirishini qayd etadi [3].

Yana bir xorijiy olim Valter B. Meigs auditorlik faoliyatining nazariy va amaliy asoslarini chuqur tadqiq etgan. Uning fikricha, auditning asosiy vazifasi moliyaviy hisobotlarda keltirilgan ma'lumotlarning haqqoniyligi va ishonchligini mustaqil ravishda baholashdan iborat. Olim auditorlik tekshiruvlari orqali moliyaviy hisobotlar sifatini yanada oshirish, xatolarni o'z vaqtida aniqlash va qonunchilik talablariga muvofiqlikni ta'minlash mumkinligini asoslab bergan. Meigs auditorlik xulosasi investorlar, kreditorlar va davlat organlari uchun muhim ishonch omili vazifasini bajarishini alohida ta'kidlaydi [4].

Mahalliy olimlardan B.A. Xasanov o'z ilmiy tadqiqotlarida buxgalteriya hisobi va moliyaviy hisobotlarni xalqaro standartlar asosida yuritish masalalariga alohida e'tibor qaratgan. Olimning fikricha, moliyaviy natijalar to'g'risidagi hisobot korxonada faoliyatining yakuniy moliyaviy samaradorligini tavsiflovchi asosiy hujjatlardan biri hisoblanadi. B.A. Xasanov hisobotda daromad va xarajatlarning to'g'ri aks ettirilishi korxonaning moliyaviy holatini xolis baholash imkonini berishini ta'kidlaydi. Shuningdek, u moliyaviy hisobotlarning MHXS talablariga muvofiq tuzilishi xalqaro investorlar uchun axborotning tushunarligi va taqqoslanuvchanligini ta'minlashini qayd etadi [5].

O'zbekistonlik olim A.S. Sotvoldiyev esa moliyaviy hisobotlar auditi va moliyaviy nazorat masalalarini tadqiq qilgan. Uning ilmiy qarashlariga ko'ra, moliyaviy natijalar to'g'risidagi hisobot auditining asosiy maqsadi

1 O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori, 24.02.2020 yildagi PQ-4611-son <https://lex.uz/docs/-4746047>

hisobot ma'lumotlarining ishonchligi hamda amaldagi qonunchilik va standartlar talablariga muvofiqligini baholashdan iborat [6]. Olim auditorlik tekshiruvi korxonalarda moliyaviy intizomni mustahkamlash, moliyaviy risklarni boshqarish samaradorligini oshirish hamda boshqaruv sifatini yanada takomillashtirishga xizmat qilishini ta'kidlaydi.

Shuningdek, auditorlik xulosasi moliyaviy hisobotlardan foydalanuvchilarning ishonchini mustahkamlovchi muhim vosita sifatida baholanadi.

Yuqoridagi olimlarning ilmiy qarashlari tahlili shuni ko'rsatadiki, moliyaviy natijalar to'g'risidagi hisobot korxonada faoliyati samaradorligini baholashning asosiy manbalaridan biri hisoblanadi. Ushbu hisobotning xalqaro standartlar talablari asosida tuzilishi va mustaqil auditorlik tekshiruvidan o'tkazilishi moliyaviy axborotlarning ishonchligi, shaffofligi va foydalanuvchilar uchun ahamiyatini yanada oshirishda muhim omil bo'lib xizmat qiladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqotda tahlil usulidan foydalanildi. Ushbu usul yordamida moliyaviy natijalar to'g'risidagi hisobotni tuzish, taqdim etish va auditdan o'tkazish tartiblari o'rganildi. Tadqiqot jarayonida O'zbekiston Respublikasining buxgalteriya hisobi va auditorlik faoliyatiga oid me'yoriy-huquqiy hujjatlari, xalqaro moliyaviy hisobot standartlari hamda ilmiy adabiyotlar tahlil qilindi.

Shuningdek, moliyaviy hisobotlarning mazmuni, ularning korxonada faoliyatini baholashdagi ahamiyati va auditorlik tekshiruvining o'ziga xos xususiyatlari ilmiy nuqtai nazardan yoritildi. Tahlil natijalari asosida moliyaviy hisobotlarning ishonchligi, shaffofligi va axborot qiymatini yanada oshirishga qaratilgan ilmiy xulosalar shakllantirildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Moliyaviy natijalar to'g'risidagi hisobot korxonaning ma'lum hisobot davridagi iqtisodiy faoliyati natijalarini aks ettiruvchi muhim moliyaviy hujjat hisoblanadi. Mazkur hisobotda korxonaning daromadlari, xarajatlari, asosiy faoliyatdan olingan foyda yoki zarar, moliyaviy faoliyat natijalari hamda sof foyda ko'rsatkichlari aks ettiriladi. Ushbu ma'lumotlar korxonada faoliyatining samaradorligini baholash, kelgusidagi rivojlanish strategiyasini ishlab chiqish va manfaatdor tomonlar tomonidan asosli iqtisodiy qarorlar qabul qilish uchun muhim axborot manbai bo'lib xizmat qiladi.

Moliyaviy natijalar to'g'risidagi hisobotni tuzish jarayoni buxgalteriya hisobi ma'lumotlarini umumlashtirish va tizimlashtirishga asoslanadi. Hisobotda aks ettiriladigan daromadlar va xarajatlar amaldagi qonunchilik hamda moliyaviy hisobot standartlari talablariga muvofiq tan olinishi lozim. Daromadlarning to'g'ri e'tirof etilishi korxonada moliyaviy natijalarining haqqoniy va ishonchli aks ettirilishini ta'minlaydi. Bu esa korxonaning moliyaviy holati va faoliyat natijalarini yanada aniq baholash imkonini yaratadi.

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, moliyaviy natijalar hisobotini tuzishda daromad va xarajatlarni to'g'ri tasniflash, ularni tegishli hisobot davrlariga aniq taqsimlash hamda zaxiralar bo'yicha hisob-kitoblarni puxta yuritish moliyaviy natijalarning aniqligini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Mazkur jarayonlarning sifatli tashkil etilishi investorlar, kreditorlar va boshqa foydalanuvchilar tomonidan qabul qilinadigan qarorlarning samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Moliyaviy natijalar to'g'risidagi hisobotni taqdim etish jarayonida axborotlarning tushunarligi, taqqoslanuvchanligi va ishonchligi muhim ahamiyatga ega. Xalqaro moliyaviy hisobot standartlari moliyaviy axborotlarning foydalanuvchilar uchun ochiq va shaffof bo'lishini talab qiladi. Shu sababli hisobotlarda barcha muhim ma'lumotlar to'liq ochib berilishi, daromad va xarajatlar tarkibi aniq ko'rsatilishi hamda zarur izohlar bilan ta'minlanishi muhimdir.

Audit moliyaviy natijalar to'g'risidagi hisobotning ishonchligini ta'minlashning samarali vositasi hisoblanadi. Auditorlik tekshiruvi davomida hisobotda aks ettirilgan ma'lumotlarning qonunchilik va standartlar talablariga muvofiqligi baholanadi. Auditorlar daromadlar, xarajatlar va moliyaviy natijalarga ta'sir etuvchi operatsiyalarni tanlab tekshirish orqali hisobotning haqqoniyligini aniqlaydilar. Audit natijalari korxonada faoliyatini yanada takomillashtirish, hisob tizimini mustahkamlash va moliyaviy boshqaruv sifatini oshirish uchun muhim tavsiyalar ishlab chiqishga xizmat qiladi.

So'nggi yillarda O'zbekistonda moliyaviy hisobotlarni xalqaro standartlarga moslashtirish bo'yicha amalga oshirilayotgan islohotlar moliyaviy natijalar hisobotining sifati va mazmunini sezilarli darajada oshirishga xizmat qilmoqda. Ayniqsa, MHXS talablarining joriy etilishi korxonalarining moliyaviy natijalarini xalqaro miqyosda taqqoslash imkoniyatlarini kengaytirdi. Bu esa xorijiy investorlarning ishonchini mustahkamlash, investitsiyaviy jozibadorlikni oshirish hamda mamlakatda qulay investitsiya muhitini rivojlantirishda muhim omil bo'lib xizmat qilmoqda.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, moliyaviy natijalar hisobotining sifati, avvalo, buxgalteriya hisobi ma'lumotlarining to'g'riligi va to'liqligiga bog'liq. Daromad va xarajatlarni to'g'ri tan olish, ularni hisobot davrlari bo'yicha asosli taqsimlash hamda moliyaviy operatsiyalarni amaldagi standartlar talablariga muvofiq aks ettirish hisobotning ishonchligini ta'minlaydi. Bu esa moliyaviy natijalarning haqqoniy shakllanishi va korxonalar faoliyatini xolis baholash imkoniyatini yaratadi.

Shuningdek, moliyaviy hisobotlarni taqdim etish jarayonida axborotlarning shaffofligi va ochiqdigi muhim ahamiyatga ega ekanligi aniqlandi. Hisobot foydalanuvchilari, jumladan, investorlar, kreditorlar, aksiyadorlar va davlat organlari korxonaning moliyaviy holati haqida to'liq va ishonchli axborotga ega bo'lishlari uchun hisobotlarda barcha muhim ma'lumotlar batafsil yoritilishi zarur. Bu esa iqtisodiy qarorlar samaradorligini yanada oshirishga xizmat qiladi.

Audit natijalarining tahlili auditorlik tekshiruvlari moliyaviy hisobotlarning ishonchligini ta'minlash va sifatini oshirishda muhim vosita ekanligini ko'rsatdi. Auditorlik tekshiruvi davomida hisobotlarni yanada takomillashtirish imkoniyatlari aniqlanadi hamda amaldagi qonunchilik va standartlar talablariga muvofiqlik baholanadi. Natijada korxonalar rahbariyati ichki nazorat tizimini rivojlantirish va moliyaviy boshqaruv samaradorligini oshirish imkoniyatiga ega bo'ladi.

Tadqiqot davomida O'zbekistonda MHXSni joriy etish bo'yicha amalga oshirilayotgan islohotlarning ijobiy natijalari ham kuzatildi. Xalqaro standartlarga muvofiq tayyorlangan moliyaviy hisobotlar korxonalarning moliyaviy ko'rsatkichlarini xalqaro amaliyot bilan taqqoslash imkoniyatlarini kengaytirmoqda. Bu esa xorijiy investorlar uchun axborotlarning tushunarligini oshirib, investitsiyaviy jozibadorlikni yanada kuchaytirmoqda.

Yana bir muhim natija shundan iboratki, moliyaviy natijalar hisobotini tayyorlash va auditdan o'tkazish jarayonlarini raqamlashtirish hisobotlarning sifati va operativligini sezilarli darajada oshiradi. Zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanish ma'lumotlarni qayta ishlash tezligini oshiradi, nazorat mexanizmlarini takomillashtiradi hamda moliyaviy boshqaruv samaradorligini kuchaytiradi.

Tadqiqot natijalari moliyaviy natijalar to'g'risidagi hisobotni sifatli tuzish, o'z vaqtida taqdim etish va mustaqil auditdan o'tkazish korxonalarning moliyaviy barqarorligini mustahkamlash, investitsiyaviy jozibadorligini oshirish hamda manfaatdor foydalanuvchilarni ishonchli axborot bilan ta'minlashning muhim omillaridan biri ekanligini ko'rsatdi. Shu sababli korxonalarda moliyaviy hisobotlarni xalqaro standartlar asosida yuritish, ichki nazorat tizimini rivojlantirish va auditorlik faoliyatini yanada takomillashtirish istiqbolli yo'nalishlardan biri hisoblanadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

O'zbekistonda auditorlik tashkilotlari faoliyatini raqamlashtirish maqsadida sun'iy intellekt asosida ishlovchi "AuditAI Assistant" platformasini yaratish taklif etiladi. Ushbu platforma moliyaviy natijalar to'g'risidagi hisobotlarni avtomatik tahlil qilish, daromadlar va xarajatlarni tarkibini baholash, yuqori e'tibor talab etuvchi operatsiyalarni aniqlash hamda auditorlik tekshiruvlari samaradorligini oshirish imkonini beradi. Tizim auditorlarga tekshiruv jarayonlarini optimallashtirish, tahlil sifatini oshirish va audit natijalarining aniqligini kuchaytirishga xizmat qiladi. Shuningdek, korxonalarning moliyaviy hisobotlari sifati va shaffofligini baholovchi mustaqil "Financial Transparency Score" (FTS) reyting tizimini yaratish maqsadga muvofiqdir. Mazkur tizim moliyaviy natijalar hisobotlari, auditorlik xulosalari va boshqa moliyaviy ko'rsatkichlar asosida korxonalarga maxsus shaffoflik reytingini beradi. Investorlar, banklar va biznes hamkorlari ushbu reyting orqali korxonalar faoliyatini tezkor va samarali baholash imkoniyatiga ega bo'ladilar. Natijada moliyaviy axborotlarning ochiqdigi ta'minlanadi, korporativ boshqaruv sifati oshadi hamda investitsiyaviy jozibadorlik yanada kuchayadi.

Xulosa qilib aytganda, mazkur tadqiqot ishida moliyaviy natijalar to'g'risidagi hisobotni tuzish, taqdim etish va auditdan o'tkazish tartiblarining nazariy hamda amaliy jihatlari atroflicha o'rganildi. Tadqiqot natijalari moliyaviy natijalar to'g'risidagi hisobot korxonalar faoliyatining yakuniy moliyaviy natijalarini aks ettiruvchi hamda boshqaruv qarorlarini qabul qilishda muhim ahamiyat kasb etuvchi asosiy moliyaviy hisobotlardan biri ekanligini tasdiqladi. Mazkur hisobot korxonaning ma'lum davrdagi daromadlari, xarajatlari, foydasi yoki zarari to'g'risida to'liq ma'lumot berib, investorlar, kreditorlar, davlat organlari va boshqa manfaatdor tomonlar uchun muhim axborot manbai vazifasini bajaradi. Moliyaviy natijalar to'g'risidagi hisobotning sifati va ishonchligi buxgalteriya hisobi tizimining samarali tashkil etilishi, moliyaviy operatsiyalarning amaldagi qonunchilik va xalqaro standartlar asosida aks ettirilishi hamda ichki nazorat tizimining rivojlanganligi bilan chambarchas bog'liqdir. Daromad va xarajatlarning to'g'ri tan olinishi, ularning hisobot davrlari bo'yicha asosli taqsimlanishi hamda xo'jalik operatsiyalarining haqqoniy aks ettirilishi korxonaning moliyaviy holatini aniq baholash imkonini yaratadi. Shuningdek, moliyaviy natijalar to'g'risidagi hisobot auditining ahamiyati ham alohida yoritildi. Audit moliyaviy hisobot ma'lumotlarining ishonchligini tasdiqlash, moliyaviy boshqaruv jarayonlarini takomillashtirish va hisobotlar sifatini yanada oshirishga xizmat qiladi. Auditorlik tekshiruvlari korxonalarda moliyaviy intizomni mustahkamlash, risklarni samarali boshqarish va moliyaviy axborotlarning shaffofligini ta'minlashga ko'maklashadi. Shu sababli mustaqil

audit moliyaviy axborotlardan foydalanuvchilarning ishonchini mustahkamlovchi muhim mexanizm sifatida namoyon bo'ladi. O'zbekiston Respublikasida so'nggi yillarda buxgalteriya hisobi va auditorlik faoliyatini xalqaro standartlar asosida takomillashtirish bo'yicha amalga oshirilayotgan islohotlar moliyaviy hisobotlarning sifati va xalqaro talablarga mosligini oshirishga xizmat qilmoqda. Xususan, MHXSni joriy etish, auditorlik faoliyatining huquqiy asoslarini mustahkamlash hamda raqamli texnologiyalarni keng qo'llash moliyaviy axborotlarning ochiqligi va shaffofligini ta'minlashda muhim omil bo'lib xizmat qilmoqda. Moliyaviy natijalar to'g'risidagi hisobotni sifatli tuzish, o'z vaqtida taqdim etish va mustaqil auditdan o'tkazish korxonalarining moliyaviy barqarorligini mustahkamlash, investitsiyaviy jozibadorligini oshirish, manfaatdor tomonlarni ishonchli axborot bilan ta'minlash hamda mamlakat iqtisodiyotining barqaror rivojlanishiga xizmat qiladi. Kelgusida raqamli texnologiyalar, sun'iy intellekt va avtomatlashtirilgan audit tizimlarini keng joriy etish moliyaviy hisobotlar sifati hamda auditorlik faoliyati samaradorligini yanada oshirish uchun yangi imkoniyatlar yaratadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 24-fevraldagi PQ-4611-sonli "Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga o'tish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi Qarori. <https://lex.uz/uz/docs/-4746047>
2. O'zbekiston Respublikasining 2021-yil 25-fevraldagi O'RB-677-son "Auditorlik faoliyati to'g'risida"gi Qonuni. <https://lex.uz/docs/-5307886>
3. Anthony, R. N., & Reece, J. S. Accounting: Text and Cases. – New York: McGraw-Hill, 2018. – 960 p.
4. Meigs, W. B., & Meigs, R. F. Financial Accounting. – New York: McGraw-Hill, 2019. – 850 p.
5. Xasanov, B. A. Buxgalteriya hisobi nazariyasi. – Toshkent: Iqtisod-Moliya, 2021. – 432 b.
6. Sotvoldiyev, A. S. Audit. – Toshkent: Iqtisod-Moliya, 2020. – 368 b.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz HAKIMOV

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Hasan MAQSUDOV

2026. № 6/2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>